

OMMAVIY SPORT TADBIRLARI ORQALI TALABALARNI AXLOQIY-ESTETIK TARBIYALASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Xamidov Nozimbek Nasriddin o'g'li, Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti Jismoniy madaniyat ta'lim yo'nalishi 1-kurs magistri

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada ommaviy sport tadbirlari orqali talabalarni axloqiy-estetik tarbiyalash tizimini takomillashtirishning pedagogik asoslari yoritilgan. Tadqiqotda sport faoliyatining tarbiyaviy imkoniyatlari, talabalarning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishdagi o'rni hamda estetik did va jamoaviy madaniyatni rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ommaviy sport tadbirlarini tashkil etishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar va tarbiyaviy komponentlarni integratsiyalash masalalari ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: ommaviy sport tadbirlari orqali talabalarni axloqiy-estetik tarbiyalash tizimini takomillashtirishning pedagogik asoslarini ishlab chiqish hamda sport faoliyati vositasida talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar, estetik did va jamoaviy madaniyatni shakllantirishning samarali mexanizmlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: mazkur tadqiqotda ommaviy sport tadbirlari orqali talabalarni axloqiy-estetik tarbiyalash tizimini takomillashtirishning pedagogik asoslarini aniqlash maqsadida kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayoni nazariy tahlil, amaliy kuzatuv va tajriba-sinov ishlari asosida olib borildi.

MUHOKOMA VA NATIJALAR: tadqiqot jarayonida sport faoliyatining nafaqat jismoniy, balki ma'naviy-axloqiy va estetik tarbiya berishdagi salohiyati tahlil qilindi. Ma'lum bo'ldiki, sport tadbirlariga interfaol metodlarni tatbiq etish talabalarda jamoaviy madaniyat va estetik didni shakllantirish samaradorligini oshiradi. Tadbirlarni tashkil etishda pedagogik komponentlarning integratsiyalashuvi talabalarning ijtimoiy mas'uliyatini kuchaytirishi aniqlandi.

HULOSA: ommaviy sport tadbirlari talabalarning axloqiy-estetik tarbiyasini shakllantirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Sport faoliyati orqali talabalar jamoaviylik, mas'uliyat, intizom, halollik kabi axloqiy sifatlarni egallaydi hamda estetik madaniyat va sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: ommaviy sport tadbirlari, talabalar tarbiyasi, axloqiy tarbiya, estetik tarbiya, pedagogik asoslar, tarbiyaviy tizim, jamoaviylik, ma'naviy-axloqiy rivojlanish.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНО- ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Хамидов Нозимбек, Бухарский институт психологии и иностранных языков 1 курс магистратуры по физической культуре и воспитанию

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются педагогические основы улучшения системы нравственно-эстетического воспитания студентов посредством массовых спортивных мероприятий. Анализируется образовательный потенциал спортивных мероприятий, их роль в формировании духовно-нравственных качеств студентов, а также механизмы развития эстетического вкуса и коллективной культуры. Рассматриваются также современные педагогические подходы, интерактивные методы и интеграция образовательных компонентов в организацию массовых спортивных мероприятий.

ЦЕЛЬ: разработка педагогических основ улучшения системы нравственно-эстетического воспитания студентов посредством массовых спортивных мероприятий и выявление эффективных механизмов формирования духовно-нравственных качеств, эстетического вкуса и коллективной культуры у студентов посредством спортивных мероприятий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данном исследовании использован комплексный подход для выявления педагогических основ совершенствования системы нравственно-эстетического воспитания учащихся посредством массовых спортивных мероприятий. Исследовательский процесс проводился на основе теоретического анализа, практического наблюдения и экспериментальной работы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования был проанализирован потенциал спортивной деятельности не только в физическом, но и в духовно-нравственном и эстетическом воспитании. Выяснилось, что внедрение интерактивных методов в спортивные мероприятия повышает эффективность формирования командной культуры и эстетического вкуса у студентов. Было установлено, что интеграция педагогических компонентов в организацию мероприятий усиливает социальную ответственность учащихся.

ВЫВОД: массовые спортивные мероприятия являются эффективным педагогическим инструментом формирования нравственно-эстетического воспитания учащихся. Благодаря спортивным мероприятиям учащиеся приобретают такие нравственные качества, как командная работа, ответственность, дисциплина, честность, а также развивают эстетическую культуру и навыки здорового образа жизни.

Ключевые слова: физкультура, начальные классы, методика, активные игры, здоровый образ жизни, педагогические технологии, физическое развитие.

PEDAGOGICAL BASIS OF IMPROVING THE SYSTEM OF MORAL-AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS THROUGH MASS SPORTS EVENTS

Khamidov Nozimbek, Bukhara Institute of Psychology and Foreign Languages 1st year
Master of Physical Culture Education

Abstract

INTRODUCTION: this article covers the pedagogical foundations of improving the system of moral-aesthetic education of students through mass sports events. The study

analyzes the educational potential of sports activities, their role in the formation of students' spiritual and moral qualities, as well as mechanisms for developing aesthetic taste and collective culture. It also considers modern pedagogical approaches, interactive methods and integration of educational components in the organization of mass sports events.

PURPOSE: to develop pedagogical foundations for improving the system of moral and aesthetic education of students through mass sports events and to identify effective mechanisms for the formation of spiritual and moral qualities, aesthetic taste and collective culture in students through sports activities.

MATERIALS AND METHODS: in this study, a comprehensive approach was used to identify the pedagogical foundations for improving the system of moral and aesthetic education of students through mass sports events. The research process was carried out on the basis of theoretical analysis, practical observation and experimental work.

DISCUSSION AND RESULTS: the study analyzed the potential of sports activities not only for physical development but also for spiritual, moral, and aesthetic education. It was revealed that the implementation of interactive methods in sports events increases the effectiveness of developing team culture and aesthetic taste among students. It was found that the integration of pedagogical components in the organization of events strengthens students' social responsibility.

CONCLUSION: mass sports events are an effective pedagogical tool for the formation of moral and aesthetic education of students. Through sports activities, students acquire such moral qualities as teamwork, responsibility, discipline, honesty, and develop aesthetic culture and healthy lifestyle skills.

Keywords: mass sports events, student education, moral education, aesthetic education, pedagogical foundations, military system, teamwork, spiritual and moral development.

Hozirgi globallashuv jarayonida yosh avlodni nafaqat intellektual, balki ma'naviy-axloqiy va estetik jihatdan barkamol qilib tarbiyalash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning shaxs sifatida shakllanishida ta'lim jarayoni bilan bir qatorda ommaviy sport tadbirlari ham muhim tarbiyaviy vosita bo'lib xizmat qiladi. Sport faoliyati orqali talabalar o'zaro hurmat, jamoaviylik, adolat, mas'uliyat, intizom kabi axloqiy sifatlarni egallaydi, shuningdek estetik did, sog'lom turmush tarzi va madaniy xulq-atvor ko'nikmalari shakllanadi. Ommaviy sport tadbirlari talabalarning ijtimoiy faolligini oshiradi, ularni sog'lom raqobat va hamkorlik muhitiga jalb etadi hamda jamoada o'z o'rnini topishiga yordam beradi. Biroq ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun pedagogik jihatdan asoslangan tizim, maqsadga yo'naltirilgan metod va shakllarni ishlab chiqish zarur. Mazkur maqolada ommaviy sport tadbirlarining axloqiy-estetik tarbiyadagi o'rni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi hamda ularni takomillashtirishning pedagogik mexanizmlari ishlab chiqiladi. Tadqiqotning dolzarbligi talabalarning ma'naviy barkamolligini ta'minlash va sport tadbirlarining tarbiyaviy salohiyatidan samarali foydalanish zarurati bilan belgilanadi. Jismoniy tarbiyaning kun

tartibidagi tadbirlari o'quvchi va talabalarni jismoniy rivojlanishga sog'lig'ini mustahkamlashga va chiniqtirishga aqliy qobiliyatlarni oshirishga, tartib intizomni mustahkamlashni amalga oshiradi. Jismoniy tarbiya tadbirlarini muntazam o'tkazib borish o'quvchi va talabalarni o'zini-o'zi nazorat qilish, kun tartibiga rioya qilish hamda faolligini mustahkamlashga o'rgatadi. Jismoniy tarbiya tadbirlari o'quv yurtlarining ta'lim va tarbiyaviy ishlari shakllaridan bo'lib o'quv mashg'ulotlari bilan muvofiq holda tashkil etilishi kerak.

Kun tartibidagi jismoniy tarbiya tadbirlari: o'quvchi va talabalarni sog'lomlashtirish va jismoniy rivojlantirish jarayoni uzluksizligini ta'minlash maqsadida o'quv yurtlarida o'quvchi va talabalar kun tartibida jismoniy tarbiya tadbirlari belgilanadi va amalga oshiriladi. Kun tartibidagi tadbirlar mazmuni jismoniy tarbiya dasturi asosida tuziladi va rejalashtiriladi. Jismoniy tarbiya tadbirlarini tashkil etishda jismoniy madaniyat jamoasi tashkilotchilik va rahbarlik vazifasini boshqaradi. Jismoniy tarbiya jarayonida o'qituvchilar o'quvchilarni harakatlarga o'rgatish va jismoniy mashqlar texnikasini egallashda ta'lim uslublari yordamida ta'lim bosqichlari vazifalarni hal etadilar. Ta'lim muassasalarida jismoniy mashqlarga o'rgatish jarayoni ta'lim tamoyillari va uslublarni to'g'ri tashkil etilishiga bog'liq. Jismoniy tarbiyada ta'lim jarayoni o'quvchi va talabalarni jismoniy tarbiya va sportga oid maxsus bilimlar bilan qurollantirish hamda jismoniy mashqlar va harakatlar texnikasi, malaka va ko'nikmasini hosil qilish vazifalarini hal etadi. Jismoniy tarbiyada shuni ko'rish mumkinki, mashqlarni ko'p marotaba har xil talablar asosida takrorlash va mustahkamlash jismoniy mashqlar texnikasi bajarishda hech bir qiyinchilik bo'lmasligini ta'minlaydi. Bu bilan harakat malaka va ko'nikmalari takomillashib boradi.

Jismoniy va sport tayyorgarligining asoslari;- Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida tayyorgarlikning har xil turlari "texnikaviy, taktik, nazariy, ruhiy-irodali, jismoniy"asoslari mavjud. Jismoniy tayyorgarlik umumiy va maxsus jismoniy sifatlar: kuch, tezkorlik, chidamkorlik, epchillik, egiluvchanlik: yoshiga qarab tabiiy rivojlanishda o'zgarish. Jismoniy rivojlanish sifatida asosiy vositalar va rejalar qonuniyatini ta'kidlash, ommaviy sport va yuqori natijalar sporti, ularning maqsadi va vazifasi, sport mashg'ulotlari va uni ayrim qismlarini to'liq jarayondan tuzilishi, sport mashg'ulotlari usullarining negizi, sport tayyorgarligini rejalashtirish va tashkiliy tadbirlar, mashq bajarish-mashg'ulotlar tuzilishining yaxlitligi asosi hisoblanadi.

Ertalabki badan tarbiya mashqlari; - O'quv mashg'ulotlargacha o'tkaziladigan ertalabki gimnastika - ta'lim muassasasida har kuni darslar boshlanguncha o'tkaziladigan jismoniy mashqlardir. Mashg'ulotlargacha bo'ladigan gimnastika asosan tarbiyaviy va sog'lomlashtirish masalalarini hal etadi. Ochiq havoda o'tkaziladigan mashqlar o'quvchi va talabalar organizmini chiniqtirishga ham yordam beradi. Ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlari o'quvchilarda tartib intizomni ham tarbiyalaydi. Bu mashg'ulotlardan so'ng o'quv kunini uyushgan holda boshlash amalga oshiriladi. Ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlarida o'quvchilar jismoniy tarbiya darslari jarayonida o'rgangan umurivojlantiruvchi mashqlarni bajaradilar. Ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlariga shifokor ta'qiqlamagan o'quvchilarning barchasi qatnashadilar. Ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlariga ta'lim muassasa rahbari va rahbar o'rinbosari rahbarlik qiladi.

Mashg'ulotni jismoniy tarbiya o'qituvchilari olib boradilar. Shu bilan birga yoshlar uyushmasi a'zolari va faol sportchi o'quvchilar ham mashg'ulotlarni tashkil etishda ishtirok etadilar.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik va sport to'garaklari;- iloji boricha ko'proq o'quvchi va talabalarni, shu jumladan, jismoniy rivojlanishda bir oz oqsayotgan bolalarni ham jalb etish lozim. Sport to'garaklarining rahbarlari muayyan sport turining mashg'ulotlarini o'tkazish uslubiyatini, o'quvchi va talabalar bilan olib boriladigan mashg'ulotlarning o'ziga xosligini yaxshi bilishlari kerak. O'quvchi va talabalarning jismoniy rivojlanishi hamda jismoniy tayyorgarligini va yosh, jins xususiyatlarini hisobga olgan holda ular maxsus sport muassasalaridagi jismoniy tayyorgarlik va sport to'garaklariga jalb etiladi. Sport mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etish va boshqarishda, sport turlari bilan shug'ullanishida organizmi rivojlanishining hamda sport natijalarini ko'rsatishni ijobiy natijalariga erishish mumkin. Umumiy jismoniy tayyorgarlik to'garaklari o'quvchi va talabalarni jismoniy rivojlantirishni ta'minlab to'garak mashg'ulotlari ish faoliyati, yil davomiga quyidagicha rejalashtirish mumkin.

- Kuzda - harakatli va sport o'yinlari, engil atletika;
- Qishda-qishki sport turlari, gimnastika, kurash mashg'ulotlari;
- Bahorda - kross tayyorgarligi, sport o'yinlari;
- Yozda-suzish mashg'ulotlari o'tkaziladi.

Umumijismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari jismoniy tarbiya asosida tashkil etiladi. Musobaqalar va sport bayramlarida o'quvchi va talabalarning umumiy jismoniy tayyorgarligi nazorat qilib boriladi. To'garaklar a'zolari 15 - 20 kishidan iborat bo'lishi mumkin. Guruhlar yoshi, jinsi va jismoniy tayyorgarligi bir hil darajadagi o'quvchi va talabalardan saralanadi. To'garak mashg'ulotlari haftasiga bir yoki ikki marta o'tkaziladi. Har bir mashg'ulot 45- 60-90 daqiqagacha bo'lishi mumkin. Jismoniy tayyorgarlik guruhlariga guruh sardorlari tayinlanib ular murabbiylarga yordam beradilar. Ta'lim muassasalarida sport turlari bo'yicha to'garaklar ham faoliyat ko'rsatib, bu to'garaklarga jismoniy tayyorgarlikka ega, shaxsiy qiziqishlari va jismoniy qobiliyatli bo'lgan o'quvchi va talabalar jalb etiladi. Sport to'garaklari jismoniy tarbiya dasturi asosida ish olib boradilar. Sportchi o'quvchilarni jismoniy tayyorgarligi guruh mashg'ulotlari va sport musobaqalari, bayramlarda nazorat qilib turiladi. To'garak mashg'ulotlari haftasiga 3-4 marotaba tashkil etilib, 60-90 daqiqa davomida o'tkaziladi. Sport turi bo'yicha zaruriy jihozlar va mutaxassis tarbiyachilarning mavjudligi hamda mashg'ulot o'tish joylari talabga javob berishi sharoitida ham malakali sportchilar tayyorlash imkonini beradi.

Sayrlar, ekskursiyalar, yurishlar;-Sayrlar, ekskursiyalar va sayyohlik yurishlar katta ta'lim va tarbiya ahamiyatga molik. Chunki bu jarayonda o'quvchi va talabalar tabiat, jonajon o'lka va uning diqqatga sazovor joylari bilan tanishadilar. Bu tadbirlar yurish, yugurish va o'yin malakalarining takomillashishiga yordam beradi, organizmni chiniqtiradi va sog'lig'ini mustahkamlaydi hamda yurish-turish, o'z-o'ziga xizmat qilish, joyni mo'ljalga olish va hokazo ko'nikmalarni egallashga imkon yaratadi. Shuningdek, ular jamoani qaror toptirish va mustahkamlashda, do'stlik, o'rtoqlik xissini tarbiyalashda bebaho ahamiyat kasb etadi. Bu tadbirlar yordamida o'quvchi va talabalar tabiatning sog'lomlashtiruvchi

kuchlari quyosh, suv, havo yordamida chiniqib boradilar, mamlakatimizning tabiati va tarixiy obidalari haqida tushanchaga ega bo'lib boradilar.

Sayyohlik yurishlar davomida o'quvchi va talabalarda hayotiy zarur jismoniy harakatlar yurish, yugurish, sakrash, tirmashib chiqish, oshib o'tish, malaka va ko'nikmalari shakllanish bilan birga tabiat omillari yordamida chiniqish va suv muolajalari suzish, cho'milish bilan qabul qilishni amalga oshiradilar. O'quvchi va talabalarda sayyohlik yurishlarda kerakli jihozlardan foydalanish harakatlanish usullari dala joylarida ovqatlanish va dam olish, o'yinlar bilan madaniy hordiq chiqarish va sportga doir tadbirlari o'tkaziladi.

Sport musobaqalari va bayramlari;- Sport musobaqalari ta'lim muassasasidagi jismoniy tarbiyaga oid darslardan tashqari ishning eng qiziqarli shakllaridan biridir. Ular o'quvchi va talabalarni uyda va jismoniy madaniyat jamoalaridagi doimiy jismoniy mashg'ulotlarga jalb etishga yordam beradi, o'quvchi va talabalarining jismoniy tayyorgarligini oshiradi, sog'lig'ini mustahkamlaydi. Musobaqalar, darsdan tashqari ishning boshqa turlari qatori, ta'lim muassasasining umumiy yillik ish rejasiga kiritiladi.

O'quv yilining boshida musobaqalarni o'tkazish muddati, qoidalari va dasturlari aniq belgilab olinadi. Bu muddatlarni hisobga olgan holda musobaqalarga oldindan tayyorgarlik ko'riladi. Har bir musobaqa muayyan nizomga muvofiq o'tkaziladi. Nizomda musobaqaning maqsadi va vazifalari, vaqti va o'tkazilish joyi, qatnashuvchilar, dasturi, o'tkazilish sharti va hisobga olish, eng yaxshi ishtirokchilarni va komandalarni mukofotlash tartibi, talabnomalar shakli va ularni taqdim etish muddati ko'rsatiladi.

Sport bayramlari tantanali kunlarga bag'ishlanib o'tkazilish mumkin. Sportchilardan tuzilgan guruhlar ishtirok etadilar. Sport bayramlari sportchilarni chiqishlari, bayramni ochilishi, bayroq ko'tarish, davlat va yoshlar madxiyasini ijro etilishi, o'quvchi va talabalarni jismoniy mashqlar va harakatlarni tashkil etishi, ommaviy tadbirlar o'yin kulgi, g'oliblarni aniqlash g'olib jamoa yoki yakka tartibdagi ishtirokchini tayorlangan sovg'alar bilan tabriklash hamda bayram yakunida uyushtirilgan tadbirni yoki bayramni yopilishi marosimini tantanali ravishda o'tkaziladi. Tadbirda ishtirok etganlarga rag'batlantirishlar va fayriy yorliqlar beriladi va kelgusi tadbirlarga tayyorgarlik ko'radilar.

Mustaqil mashg'ulotlar;- O'quvchi va talabalarining bo'sh vaqtlarini jismoniy tarbiya va sport tadbirlari bilan o'tkazish uchun ularning ixtiyoriy harakatlanishi ta'minlanadi. Bu tadbirlar jismoniy mashqlar va harakatlar bilan shug'ullanish malaka va ko'nikmasi shakllangandan so'ng mustaqil mashg'ulotlar shaklida o'tkazilishi mumkin. O'quvchi va talabalarni jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishlarining mustaqil shakli mazmunini umumijismoniy tayyorgarlik mashqlari, umumrivojlantiruvchi mashqlar, jismoniy sifatlarni rivojlantirish, buyumlar, jismlar va jixozlardagi mashqlar, sport va harakatli o'yinlar shaklida o'tiladi. Tabiat qo'yniga sayrlar, cho'milish hamda quyoshda toblanish muolajalari ham mustaqil mashg'ulotlar shaklida tashkil etilishi mumkin.

Jismoniy mashqlarni turlari;- ularni bir-biriga bog'liq guruhlariga saralashdir. Buning natijasida ta'siri va xususiyatlariga ko'ra mashqlar taqsimlanadi. Jismoniy mashqlar jismoniy sifatlarni rivojlantirish hamda harakat malaka va ko'nikmalarini shakllantirish

darajasiga muvofiq saralanadi. Ular jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyoti, jismoniy mashqlar biomexanikasi va sport fiziologiyasi yo'nalishlarida har xil shaklda ko'rinadi.

O'quvchi va talabalarni jismoniy tarbiya va sport tadbirlarida jismoniy rivojlantirish jarayonlari jismoniy harakatlar va jismoniy mashqlar bajarish yordamida tashkil etiladi. Jismoniy rivojlanish darajalari bolalarning tana tuzilishidagi ijobiy o'zgarishlar bo'y o'sishi, vazn ortishi, o'pkaning tiriklik sig'imi kengayi hisobiga ko'krak qafasini aylanasini ortishi, muskul kuchini ortishi munosabati bilan tana qismlari muskullarnii shaklini o'zgarishi, yurak qon-tomir tizimi va boshqa organlarning jismoniy yuklamalarga chidamliligi ortishida namoyon bo'ladi va ular doimo nazorat ostida bo'ladilar.

O'quvchi va talabalar jismoniy tarbiya, sport tadbirlarini uyushtirish;-

Jismoniy tarbiya bo'yicha o'quv ishlarini olib borish jismoniy tarbiya dasturi asosida tashkil etiladi. Dastur bajarilishi shart bo'lgan davlat hujjatidir. U o'qituvchi yoki o'quv bo'limi tomonidan ta'lim muassasasining moddiy texnika bazasi imkoniyatlariga muvofiq o'zgartirilishi mumkin. Jismoniy madaniyat bo'yicha dasturlar hozirgi zamon ilmiy ma'lumotlar va o'qituvchilarning amaliy tajribalari asosida ishlab chiqilib, talabalarning jismoniy tarbiyasida nazariya va amaliyotning birligini aks ettiradi.

Hulosa o'rnida dastur mazmuni jismoniy tarbiyaning sog'lomlashtiruvchi, tarbiyaviy va ilmiy masalalarini hal etadigan turli xil jismoniy mashq turlarining birligidan iborat. Sog'lomlashtirish va tarbiyaviy masalalar har qanday dars va mashg'ulotlar uchun umumiy hisoblanadi. Talbalarni jismoniy tarbiyalash ishining asosiy shakli o'qituvchi tomonidan davlat Jismoniy tarbiya dasturiga binoan, o'quv reja va qat'iy jadval bo'yicha o'tkaziladigan jismoniy tarbiya darslaridir. Jismoniy tarbiya darslari va mashg'ulotlari sog'ligi tekshirilib ruxsat etilgan hamma talabalar uchun majburiydir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Bolalar va o'smirlar sporti mashg'ulotlari nazariyasi va uslubiyotlari. Usmonxadjaev.T.S. 2005y.
2. Jismoniy tarbiyadan to'g'arak mashg'ulotlari dasturi. T. 2000-2011y.
3. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. O.V.Goncharova. Toshkent. 2005.
4. Sport mashg'ulot nazariy asoslari R.S.Salomov. Toshkent. 2005.
5. T.S.Usmonxo'jaev., M.B.Aliev., X.X.Sagdiev., F.K.Turdiyev., J.A.Akromov., S.G.Usmonxo'jaev "Bolalar va o'smirlar sporti mashg'ulotlari nazariyasi va uslubiyatlari" Toshkent 2006 yil
6. Rambler.ru. Provayderdan internet materiallari. 2009-2011.